

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*, *Cupressus sempervirens*).
Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад), Краснодарский край (Анжеронский р-н, среднее течение р. Пшехи). Распространение требует дальнейшего изучения. — Европа, Сев. Америка.

Некоторые авторы (Lister, 1925; Nagelstein, 1944) указывали на наличие в ножке спорангия центрального пучка параллельных фибрилл. Алексопулос (Alexopoulos, 1967) не обнаружил этого пучка в образцах из изученных изолятов. Образцы из наших изолятов также имеют полую ножку, не заполненную фибриллярным материалом. Основным диагностическим признаком, отличающим *M. cornea* от *M. decapillata*, служит форма окончаний нитей капиллиция. Среди изученных нами изолятов имеются переходные формы, обладающие как заостренными, так и тупыми окончаниями. Нам кажется, что необходимы дальнейшие исследования вариабельности этого признака для оценки его таксономического веса. Пока же разграничение указанных видов производится в значительной мере интуитивно. Дело осложняется возможностью формирования смешанных колоний спорангиев обоих видов, поскольку оба вида обитают на одном и том же субстрате.

2. *Macbrideola decapillata* H. C. Gilbert, Univ. Iowa Stud. Nat. Hist., 16: 158, 1934 (рис. 1, в).

И с о н.: Alexopoulos, 1967.

Спорангии рассеянные, на ножке, 0.15—0.70 мм в выс., 0.05—0.15 мм в диам., коричневые. Ножка прямая, блестящая, полая, желтая в основании и темная в верхней части. Гипоталлус дисковидный. Перидий при созревании исчезает. Колонка в виде продолжения ножки, не превышает половины длины спорангия, в основании колонки имеется воротничок из остатков перидия. Капиллиций редко недоразвит, чаще представлен ответвлениями окончания колонки. Веточки капиллиция обычно истончаются по направлению к периферии спорангия. Споры в массе коричневые.

Споры округлые, неравномерно орнаментированы бородавочками, 7—9 мкм в диам.

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*, *Cupressus sempervirens*).
Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад), Краснодарский край (Анжеронский р-н, среднее течение р. Пшехи). Распространение требует дальнейшего изучения. — Европа, Сев. Америка.

Этот вид очень близок к *M. cornea* и, возможно, является его разновидностью. Некоторые образцы имеют недоразвитый капиллиций. Показано, что недоразвитие капиллиция — результат влияния внешних факторов (Alexopoulos, 1967).

3. *Macbrideola synsporos* (Alexop.) Alexop., Mycologia, 59: 115, 1967. — *Comatricha synsporos* Alexop., Mycologia, 50: 54, 1958 (рис. 1, г, е—з).

Спорангии скученные или рассеянные, на ножке, шаровидные, темно-коричневые, 0.15—0.25 мм в диам., 0.39—1 мм в выс. Ножка прямая, блестящая, полая, желтая в нижней части, коричневая в верхней, расширена в основании, суженная в апикальной части, обычно не превышает половины общей высоты спорангия. Перидий при созревании исчезает. Колонка в виде продолжения ножки, не превышает половины длины спорангионосной части спорангия. Капиллиций в виде веточек, отходящих от колонки в разных ее частях, образует закрытую сеточку, обычно с небольшим числом свободных окончаний веточек на периферии. Споры в массе коричневые.

Споры объединены в комплексы по 5—15 штук, комплексы спор 20—30 мкм в диам., споры 9—11 мкм в диам., грушевидные, орнаментированы на свободной от контакта поверхности шипиками, гладкие в зоне контакта.

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*, *Cupressus sempervirens*).
Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад), Краснодарский край (Анжеронский р-н, среднее течение р. Пшехи). Распространение требует дальнейшего выяснения. — Европа, Сев. Америка.

Наличие комплексов спор и закрытой сети капиллиция позволяет легко определять этот вид. Недавно был описан изолят со сходным строением капиллиция (Nannenga-Bremekamp, 1983), однако споры этого фенона не образуют комплексов и остаются свободными.

4. *Macbrideola vesiculifera* Novozh. sp. nov. (рис. 2).

Sporangia dispersa, raro gregaria, stipitata, globosa, atro-brunnea, 0.2—1 mm alta, 0.1—0.5 mm in diam. Stipes rectus nitidus, cavus, basi flavus, superne obscurus. Hypothallus discoideus. Peridium, praeter cololum basi columellae, partim persistens, fugax. Columella brunnea, cylindrica, interdum incrassata, forma irregulari, superne attenuescens, medium sporangii attingens. Capillitium e ramis duobus vel pluribus ramosis, apice plerumque acutatis. Columella necnon rami capillitii tam principales quam peripherici incrassationibus vesiculiformibus levibus orbicularibus 1—5 mkm in diam. numero valde variantibus praediti. Sporae in massa brunneae.

Sporae globosae, 10—12 mkm in diam., regulariter verruculosae. Holotypus: URSS, RSS Ucrainie, Hortus botanicus Nikitensis, in cortice arborum vivarum Cupressi sempervirentis. L., in camera humida, 20.12.1982. Yu K. Novozhilov. In herbario mycologico Instituti Botanici nom. V. L. Komarovii Acad. Sci. URSS conservatur (LE).

Спорангии рассеянные, редко скученные, на ножке, шаровидные, темно-коричневые, 0.2—1 мм в выс., 0.1—0.5 мм в диам. Ножка прямая, блестящая, полая, желтая в основании и темная в верхней части. Гипоталлус дисковидный. Перидий при созревании исчезает, частично сохраняется в виде воротничка в основании колонки. Колонка коричневая, цилиндрическая, иногда утолщена и неправильной формы, утончается в верхней части, не превышает половины длины спорангия. Капиллиций заостренные. На колонке, основных и периферических веточках капиллиция имеются утолщения в виде гладких округлых пузырьков 1—5 мкм в диам. Число пузырьков сильно варьирует. Споры в массе коричневые. Споры шаровидные, 10—12 мкм в диам., равномерно орнаментированы бородавками.

Голотип: СССР, УССР, Крым, Никитский ботанический сад, на коре живых деревьев *Cupressus sempervirens* L. во влажной камере, 20.12.1982, Ю. К. Новожилов; хранится в микологическом гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР (БИН) в Ленинграде (LE).

Характерная особенность *M. vesiculifera* — наличие на капиллиции, иногда на колонке округлых, пузырьковидных, гладких утолщений. Подобные структуры, но значительно меньшего размера (1—1.5 мкм), развивающиеся на сходной морфологической основе, среди миксогастрид были известны только у *Comatriza nodulifera* (Wollman, Alexopoulos, 1968). Наличие таких утолщений на капиллиции у *M. vesiculifera* и *C. nodulifera* — еще одно подтверждение филогенетической близости рода *Macbrideola* и *Comatriza*.

M. vesiculifera обитает на том же субстрате, имеет тот же внешний вид, что *M. cornea* и *M. decapillata*, поэтому его можно легко с ними спутать.

Литература

- Новожилов Ю. К. Миксомицеты СССР. I. Род *Echinostelium* d By. — Микол. и фитопатол., 1985, т. 19, вып. 2, с. 124—128. — Новожилов Ю. К. Миксомицеты СССР. II. Род *Licea* Schrad. — Микол. и фитопатол., 1985, т. 19, вып. 4, с. 290—297. — Alexopoulos C. J. Taxonomic studies in the Muxomycetes. I. The genus *Macbrideola*. — Mycologia, 1967, v. 59, N 1, p. 103—116. — Gilbert H. C. Three new species of Muxomycetes. — Univ. Iowa Stud. Nat. Hist., 1934, v. 16, p. 153—159. — Hagedstein R. The Mycetozoa of North America. Mineola, N. Y.: Published by author, 1944. 30 p. — Lister A. A monograph of the Mycetozoa / Revised by G. Lister. 3 ed. London: British Museum (Nat. Hist.), 1925. 296 p. — Nannenga-

Bremekamp N. E.,
Proc. K. Ned. Akad. Wet.
sch. 1968, v. 46, N

Ботанический институт
им. В. Л. Комарова АН
Ленинград

УДК 632.937.14 (571.5)

В. А. Тюльпанов

ЭНТОМОФИЛЬНЫЕ БИОЦЕНОЗЫ ВОС

ТЮЛЬПАНОВА В.
AS THE COMPONENTS

Среди компонентов
вредных насекомых
роль (Евлахова, 19
пор уделяется недо

Изучение местны
ляет большой интер
до сих пор мало изу
Интродуцированные
зимовку в условия
эффективнее завезе
с вредными насеко

Для работы бы
Красноярского кра
в 1972—1984 гг. Ш
разом вредителей и
tophila laricicola К
шишковой пяденици
гусениц сибирского
кие и агаризованы
Огарков, 1972). Со
микоза. Всего выде

Испытания пока
обладала низкой п
сибирского шелко
мухи) составляла
насекомых от 30 до
гибель более 60 %
bassiana (Bals.) Vuil
P. fumoso-roseus (W
Sorok.

Наибольший инт
Raecilomyces farinos
ственничной мухи (с
ции, Т-2 — из гус
Fschtv.) тувинской
ность и вызывали г
проводилась со шт